

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Раатович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Авезов Муродбек Хайитбой ўгли, Эргашева Наргиза Обиджоновна ФАРМАКОПУНКТУРА УСУЛИНИНГ ИШЕМИК ИНСУЛТ ЭРТА ДАВРИ КОМПЛЕКС ДАВОСИДАГИ ЎРНИ.....7	7
2. Расулова Райхон Пардаевна, Куранбаева Сатима Раззаковна КОМОРБИД ГЕРПЕСЛИ ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ ОҒРИҚ ХАРАКТЕРИ ВА НЕВРОЛОГИК ҲОЛАТИ.....12	12
3. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович, Мирзаева Нилюфар Бахтияровна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ НА ФОНЕ НЕОТЛОЖНОЙ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ТРОМБАСПИРАЦИИ.....17	17
4. Халимова Ханифа Мухсиновна, Рашидова Нилюфар Сафоевна, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммад кизи, Набиев Улуғбек Неймат ўгли, Назаркулова Шохсанам Улуғбек кизи, Тушолова Нодира Ойдинбек кизи МИГРЕН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА ЭСТРАДИОЛ ВА ТЕСТОСТЕРОН ГОРМОНЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....21	21
5. Каландарова Севара Хужаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ОЦЕНКА ИНСОМНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ26	26
6. Кенжаева Дилфуза Кувватовна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Курбанова Зарина Хасановна ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕВУШЕК В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА.....29	29
7. Мусаева Юлдуз Алписовна, Тавмуродова Мафтуна Гайрат кизи, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Шокиров Шохнур Шухрат угли СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИЕМОМ МЕЛАТОНИНА И КАЧЕСТВОМ СНА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....33	33
8. Usarov Mukhriddin Shukhratovich, Djurabekova Aziza Takhirovna, Khamidov Obid Abdurakhmonovich OPTIMIZATION AND SIGNIFICANCE OF ULTRASOUND SOUND DIAGNOSTICS IN SELECTION OF TACTICS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH NECK OSTEOCHONDROSIS (literature review).....38	38
9. Haydarova Sarvinov Haydarjonovna, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Sharipov Rustam Hayitovich, Xudoyqulova Farida Vafokulovna BOLALARDAGI BRONXIAL ASTMA: JISMONIY RIVOJLANISH VA NEVROLOGIK STATUSNING XUSUSIYATLARI.....41	41
10. Aripova Maftuna Khurramovna, Haydarov Nodir Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYATDA TOS A'ZALARI KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA OG'RILIK SINDROMLARINING XUSUSIYATLARI.....47	47
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯНИНГ ЖИНСГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КЕЧИШИДА ЦЕРЕБРАЛ ГЕМОДИНАМИКА ХУСУСИЯТЛАРИ.....52	52
12. Sanoyeva Matluba Jakhonkulovna, Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna COGNITIVE CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE DEPENDING ON THE DEGREE OF THE DISEASE.....56	56
13. Abdullaeva Muborak Bekkulovna TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIA OF THE CENTRAL TYPE AND METHODS FOR IMPROVING THE ASSESSMENT OF DIAGNOSIS.....59	59
14. Акбаралиева Сайёра Умаржон кизи, Аганиязов Максуд Камоллидинович, Рахимбаева Гулнора Сагтаровна ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОРРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ.....65	65
15. Хайдарова Сарвиноз Хайдаржоновна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ахтамова Шахзода Фозиловна, Хасанова Шахло Шавкатовна ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....70	70

16. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Юлдашев Равшан Муслимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННАЯ ДИСТОПИЯ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА - OS ODONTOIDEUM (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	77
17. Khaydarov Nodir Kodirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Sobirova Saodat Karamatovna, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARAMETERS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND COGNITIVE FUNCTIONS IN POSTTRAUMATIC ENCEPHALOPATHY.....	82
18. Шодиев Улугбек Дониёр угли ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И КОАГУЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ ЦЕРЕБРО- АСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ COVID19.....	86

UDK: 616.248-053.3-8.07:613.95

Haydarova Sarvinoz Haydarjonovna
Mavlyanova Zilola Farxadovna
Sharipov Rustam Xayitovich
Xudoyqulova Farida Vafokulovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

BOLALARDAGI BRONXIAL ASTMA: JISMONIY RIVOJLANISH VA NEVROLOGIK STATUSNING XUSUSIYATLARI<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049089>**ANNOTATSIYA**

Tadqiqotning maqsadi: bronxial astma bilan og'rigan bolalarda markaziy asab tizimining perinatal patologiyasining namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan ko'rinishlarini va jismoniy rivojlanish xususiyatlarini baholash.

Tadqiqot materiallari va usullari: kasallikning remissiya davrida o'rtacha yoshi $7,2 \pm 1,2$ yosh bo'lgan, o'rta og'irlikdagi bronxial astma bilan og'rigan 103 bemorni chuqur klinik va nevrologik tekshirish o'tkazildi. Hamroh nevrologik alomatlar mavjudligiga muvofiq, bolalar 2 guruhga bo'lindi: asosiy, markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishining uzoq muddatli oqibatlarini bo'lgan bronxial astma bilan og'rigan 72 bola va bronxial astma bilan og'rigan, lekin nevrologik buzilishlarsiz 31 boladan iborat taqqoslash guruhi.

Natijalar: olingan antropometrik xususiyatlarni taqqoslash taqqoslash guruhidagi bolalardan farqli o'laroq, disgarmonik jismoniy rivojlanishning asosiy guruhida bronxial astma bilan og'rigan bolalar orasida ishonchli ustunlikni ko'rsatdi. Asosiy guruhdagi bemorlarda, nevrologik alomatlar fonida, bronxial astma kasalligining yomon nazorat qilinishi bemorlarning yarmidan ko'pida ($n=46$; 63,9%) emotsional qayg'urishlar va psixosomatik patologiyaning shakllanishi bilan bog'liq edi.

Kalit so'zlar: bolalar, bronxial astma, jismoniy rivojlanish, indekslar, markaziy asab tizimi, perinatal patologiya

Khaidarova Sarvinoz Haydarjonovna
Mavlyanova Zilola Farkhadovna
Sharipov Rustam Khaitovich
Xudoyqulova Farida Vafokulovna
Samarkand State Medical University

BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN: FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND NEUROLOGICAL STATUS**ABSTRACT**

The aim of the study was to evaluate the characteristics of physical development and possible manifestations of perinatal pathology of the central nervous system in children with bronchial asthma.

Material and methods of the study: an in-depth clinical and neurological examination of 103 patients with moderate bronchial asthma during remission of the disease was conducted, the average age of which was 7.2 ± 1.2 years. In accordance with the presence of concomitant neurological symptoms, the children were divided into 2 groups: the main group, which included 72 children with bronchial asthma with the presence of remote consequences of perinatal damage to the central nervous system, and the comparison group, consisting of 31 children with bronchial asthma without concomitant neurological disorders.

Results obtained: Comparison of the obtained anthropometric characteristics showed a reliable predominance of disharmonious physical development among children with bronchial asthma in the main group, in contrast to the children in the comparison group. In patients in the main group, against the background of concomitant neurological symptoms, poor control of the course of bronchial asthma in more than half of the cases ($n=46$; 63.9%) was due to emotional experiences and the formation of psychosomatic pathology.

Keywords: children, bronchial asthma, physical development, indices, central nervous system, perinatal pathology

Хайдарова Сарвиноз Хайдаржонова
Мавлянова Зилола Фархадовна
Шарипов Рустам Хайитович
Худойкулова Фариди Вафокуловна
Самаркандский государственный медицинский университет

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙ: ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА

АННОТАЦИЯ

Цель исследования: оценить особенности физического развития и возможные проявления перинатальной патологии центральной нервной системы у детей с бронхиальной астмой.

Материал и методы исследования: проведено углубленное клинико-неврологическое обследование 103 пациентов с бронхиальной астмой средней степени тяжести в период ремиссии заболевания, средний возраст которых составил $7,2 \pm 1,2$ лет. В соответствии с наличием сопутствующей неврологической симптоматики дети были разделены на 2 группы: основная, в которую вошли 72 ребенка, больные бронхиальной астмой с наличием отдаленных последствий перинатального поражения центральной нервной системы, и группу сравнения, состоящую из 31 ребенка, больных бронхиальной астмой, без сопутствующих неврологических нарушений.

Полученные результаты: Сопоставление полученных антропометрических характеристик показало достоверное преобладание среди детей с бронхиальной астмой в основной группе дисгармоничного физического развития в отличие от детей группы сравнения. У пациентов в основной группе на фоне сопутствующей неврологической симптоматики плохая контролируемость течения заболевания бронхиальной астмы более чем в половине случаев ($n=46$; 63,9%) была обусловлена эмоциональными переживаниями и формированием психосоматической патологии.

Ключевые слова: дети, бронхиальная астма, физическое развитие, индексы, центральная нервная система, перинатальная патология

Yaqin vaqtgacha bronxial astma surunkali, retsidivlanuvchi va infeksiyon yoki atopik/noinfektsion genozli kasallik deb talqin qilingan [2,6]. Bronxial astma (BA) global sog'liqni saqlash muammosi bo'lib, etiologik omillar va patogenetik rivojlanish mexanizmlarining ko'p qirraliligi, klinik ko'rinishning xilma-xilligi bilan ajralib turadi, ko'pincha "tez-tez kasal bola" niqobi ostida davom etadi, ba'zida hayot uchun xavfli astmatik holatga olib keladi [7,10].

BA shakllanishining muhim bashoratchilaridan biri semirishdir. Buning sababi shundaki, adipotsitlar BA patogenezida ishtirok etadigan va nafaqat mahalliy (asosan nafas olish yo'llari devorlarida to'plangan), balki tananing turli tizimlariga ta'sir qiladigan, tizimli yallig'lanish jarayonini ham qo'llab-quvvatlashga qodir bo'lgan bir qator yallig'lanishga qarshi sitokinlarni (IL-6, eotaksin, leptin, grelin, TNF- α , TNF- β va boshqalar) ishlab chiqaradi. Bundan tashqari, semirib ketgan bemorlarda nafas olish hajmining pasayishi tufayli o'pkaning ventilyatsion funktsiyasi buziladi, bu kasallikning rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun BA bilan og'rikan bemorlarning jismoniy rivojlanishini har tomonlama baholash masalasi qiziqish uyg'otadi [3,5,13].

Astma va uning kuchayishi uchun muhim xavf omillari virusli infeksiyalar, mikoplazmalar va xlamidiya, faol va passiv chekish, shu jumladan homiladorlik paytida onaning chekishidir. Tamaki tutuni oksidlovchi stressni keltirib chiqaradi va NYda yallig'lanish rivojlanishini rag'batlantiradi. Kasallikning kuchayishining yana bir muhim qo'zg'atuvchisi jismoniy faoliyat bo'lib, unda bronxospazm bronxlarning giperventilyatsiyasi va giperreaktivligi fonida rivojlanadi. Pediatrik astma bo'yicha xalqaro konsensusda [Papadopoulos N. G. va boshq., 2012] yosh bolalarda kasallik tashxisida BA xavf indeksining (Asthma Predictive Index) roli ko'rsatilgan. 3 yoshgacha bo'lgan takroriy bronxial obstruksiya epizodlari va bitta katta yoki ikkita kichik xavf omillari bo'lgan bolalarda BAga moyillik ko'rsatkichi yuqori va bronxial obstruksiya yilida 3 dan ortiq epizodga ega bo'lish BAning taxminiy tashxisining asosiy belgisi bo'lishi mumkin [Papadopoulos N. G. va boshq., 2012].

Shu bilan birga, markaziy asab tizimining (MNS) perinatal shikastlanishining chuqur oqibatlari bo'lgan bolalarda immunitetning T-, B-hujayrali bo'g'inlari, fagotsitoz tizimining funktsional faolligi nomutanosibligi mavjud bo'lib, bu BA ning oldingi namoyon bo'lishiga va uning doimiy kechishiga yordam beradi. Biroq, bugungi kunda BA uchun zamonaviy terapiyaning asosiy usuli selektiv β -2-adrenergik retseptorlari stimulyatorlari, kortikosteroid preparatlari, shuningdek bronxodilatator ta'siriga ega dorilar. Shuni ta'kidlash kerakki, faqat remissiyaga erishishni ta'minlab, nevrologik alomatlar fonida BA bilan og'rikan bolalarda yuqoridagi barcha dorilar bir qator nojo'ya ta'siriga ega, bu kasallikning etiologiyasini va uning paydo bo'lishining patofiziologik mexanizmlarini hisobga olgan holda patogenetik asoslangan terapiya yo'qligini ko'rsatadi [1,5,15].

Ayniqsa muhim jihatlardan biri bu emotsional qayg'urishlar va psixosomatik patologiyaning bolalar sog'lig'ining boshqa parametrlariga ta'siridir. Shunday qilib, bemorning ruhiy holati kasallik qo'zishi chastotasiga va BA nazorati darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Surunkali stress va tashvishli holatlar kabi psixosotsial omillar immunitet tizimining disfunktsiyasiga hissa qo'shishi mumkin, bu esa kasallik qo'zishi chastotasining oshishiga olib keladi. O'z navbatida, tez-tez alanganish hissiy stressni kuchaytirishi mumkin, bu esa

davolanishga kompleks yondashuvsiz to'xtatish qiyin bo'lgan ayanchli doirani yaratadi [4,8].

Kasallikning kuchayishiga va bemorning sog'lig'ining umumiy ko'rinishiga ta'sir qiluvchi neyropsixologik komponent ham muhimdir. Markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishi tufayli yarimsharhlararo o'zaro ta'sirning buzilishi va sindromli disfunktsiyalar nafaqat bemorning somatik, balki psixologik holatini ham hisobga olgan holda ehtiyotkorlik bilan terapevtik yondashuvni talab qiladi. Bunday keng qamrovli usullar bemorning umumiy kognitiv funktsiyasi va hissiy holatini yaxshilash uchun neyropsixologik tuzatish, dori-darmonlar va xulq-atvor terapiyasini o'z ichiga olishi mumkin, bu esa o'z navbatida BAni yaxshiroq nazorat qilishga olib kelishi mumkin [9,12].

Va nihoyat, neyro-funksional diagnostika natijalari va miya biopotensiallarini ro'yxatdan o'tkazish nafaqat bemorning hozirgi holatini baholash, balki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni bashorat qilish va aniqroq hamda moslashtirilgan davolash rejalarini ishlab chiqish uchun muhim ma'lumotlarni taqdim etadi. Ma'lumotlarni har tomonlama tahlil qilish va parametrlar o'rtasidagi munosabatlarni tushunishni o'z ichiga olgan keng qamrovli yondashuv bronxial astma va komorbid kasalliklari bilan og'rikan bemorlarning prognozlarini va hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi [11,14].

Shu bilan birga, tadqiqotlar yallig'lanish mediatorlarining ko'payishiga va nevrologik asoratlarining rivojlanishiga moyil bo'lishi mumkin bo'lgan genetik belgilarga ham e'tibor qaratishi mumkin. Immunitet tizimining faolligi oshishi bilan bog'liq bo'lgan genetik tekshiruv va polimorfizmlarni aniqlash yuqori xavf ostida bo'lgan bolalarni aniqlashga yordam beradi. Bu erta aralashuvni amalga oshirish va kasallikning rivojlanishining oldini olish imkonini beradi. Shuning uchun pediatr va nevropatolog tomonidan dispenser nazorati markaziy asab tizimining perinatal patologiyasi fonida BA bilan kasallangan bolalarni medikamentoz terapiya va neyro-psixik rivojlanish dinamikasini majburiy o'rganishni o'z ichiga olgan kompleks dinamik reabilitatsiyani amalga oshirish tavsiya etiladi.

Tadqiqotning maqsadi: bronxial astma bilan og'rikan bolalarda jismoniy rivojlanish xususiyatlarini va markaziy asab tizimining perinatal patologiyasining mumkin bo'lgan namoyon bo'lishini baholash.

Tadqiqot materiallari va usullari: kasallikning remissiya davrida o'rtacha yoshi $7,2 \pm 1,2$ yosh bo'lgan, o'rta og'irlikdagi bronxial astma bilan og'rikan 103 bemorni chuqur klinik va nevrologik tekshirish o'tkazildi. Hamroh nevrologik alomatlar mavjudligiga muvofiq, bolalar 2 guruhga bo'lindi: asosiy, markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishining uzoq muddatli oqibatlari bo'lgan bronxial astma bilan og'rikan 72 bola va bronxial astma bilan og'rikan, lekin nevrologik buzilishlarsiz 31 boladan iborat taqqoslash guruhi. Bronxial astma tashxisi bolalarda bronxial astma bo'yicha milliy dasturga muvofiq anamnez ma'lumotlari, shikoyatlar, klinik alomatlar, nafas olishning funktsional ko'rsatkichlarini o'rganish, allergologik tekshiruv asosida tekshirildi. BA bilan og'rikan bolalarning jismoniy rivojlanishini har tomonlama baholash Rorer, Pinier, Brugsch va Vervekning hisoblangan indekslari kombinatsiyasidan foydalangan holda amalga oshirildi.

Maqsadga asoslanib, birinchi bosqichda jismoniy rivojlanishning o'ziga xos xususiyatlari va BA bilan kasallangan bolalar orasida markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishining oqibatlari

chastotasi o'rganildi. Ikkinchi bosqichda klinik kursning xususiyatlarini aniqlash uchun markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishining oqibatlarini bor yoki yo'qligiga qarab BA bilan og'rig'an bolalarni tekshirish o'tkazildi.

Natijalar va ularni muhokama qilish. Tana massasi indeksini (TMI) baholash shuni ko'rsatdiki, asosiy va taqqoslash guruhida bolalarning mos ravishda 33,3% va 58,1% (asosiy guruhga qaraganda 1,7 baravar ko'p) TMI ko'rsatkichlari 1CO-(+1CO) medianasiga mos

keladi, ya'ni.ushbu ko'rsatkichlar me'yoriy qiymatlar doirasida edi (1-jadval). Markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishi oqibatlarini fonida BA bilan og'rig'an bolalarda TMI ko'rsatkichlari eng ko'p (37,5%) -3CO-(-1CO) medianada joylashgan, bu yengil yoki o'rtacha ovqatlanish buzilishini ko'rsatdi, taqqoslash guruhida esa faqat 1 bola (3,2%) TMI -2CO-(1CO) medianaga to'g'ri keldi. Shuni ta'kidlash kerakki, taqqoslash guruhidagi bemorlar har uchinchi bolada uchraydigan ortiqcha vazn (38,7%) bilan ajralib turardi.

1-jadval

Tekshirilgan bolalarda TMI ko'rsatkichlari

Guruhlar	-3CO-(-1CO)		-1CO-(+1CO)		+1CO-(+2CO)	
	n	%	n	%	n	%
Jami bolalar (n=103)	28	27,2	42	40,8	33	32,0
Asosiy guruh (n=72)	27	37,5*	24	33,3	21	29,2
Taqqoslash guruhi (n=31)	1	3,2	18	58,1	12	38,7*

Izoh: guruh ko'rsatkichlariga nisbatan qiymatlarning ishonchliliigi -1CO-(+1CO) (*- p<0,01)

BA bilan og'rig'an bolalarning jismoniy rivojlanishini har tomonlama baholash uchun Rorer, Pin'ye, Brugsh va Vervek hisob-kitob indekslarining kombinatsiyasi ishlatilgan. Olingan antropometrik xususiyatlarni taqqoslash taqqoslash guruhidagi bolalardan farqli o'laroq, disgarmonik jismoniy rivojlanishning asosiy guruhida BA bilan kasallangan bolalar orasida ishonchli ustunlikni ko'rsatdi. Shunday qilib, asosiy guruhda tana o'lchamlarining nisbati – bo'ylama va

ko'ndalang - 52,8% hollarda uzunlik o'sishining o'rtacha yoki aniq ustunligi aniqlandi. Vervek indeksining qiymatlari 1,25 birlikdan yuqori bo'lgan o'rtacha yoki aniq dolixomorfiya. Markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishining uzoq muddatli oqibatlarini bo'lgan BA bilan kasallangan bolalarning 38,9 %ida Rorer indeksining qiymati 10,7 kg/m3 dan kam bo'lgan, bu esa jismoniy rivojlanishning pastligini ko'rsatdi (2-jadval).

2-jadval

BA bilan kasallangan bolalarning jismoniy rivojlanishini indeksli baholash ko'rsatkichlari

Indekslar		Asosiy guruh (n=72)		Taqqoslash guruhi (n=31)		Jami (n=103)	
		n	%	n	%	n	%
Rorer	kam rivojlanish	28	38,9*	2	6,5	30	29,1
	uyg'un	40	55,6	11	35,5	51	49,5
	yuqori	4	5,5*	18	58,0	22	21,4
Pin'ye	past	10	13,9*	-	-	10	9,7
	o'rtacha darajadan past	15	20,8*	3	9,7	18	17,5
	o'rtacha	42	58,3	11	35,5	53	51,4
	o'rtacha darajadan yuqori, normal	5	6,9*	17	54,8	22	21,4
Brugsh	tor ko'krak	25	34,7*	2	6,5	27	26,2
	oddiy ko'krak qafasi	35	48,6	13	41,9	48	46,6
	keng ko'krak	12	16,7*	16	51,6	28	27,2
Vervek	aniq braximorfiya	5	6,9	3	9,7	8	7,8
	o'rtacha braximorfiya	6	8,3	3	9,7	9	8,7
	mezomorf turi	24	33,4	19	61,2	43	41,7
	o'rtacha dolichomorfiya	22	30,6*	3	9,7	25	24,3
	ifodalangan dolichomorfiya	15	20,8*	3	9,7	18	17,5

Izoh: * - taqqoslash guruhiga nisbatan ma'lumotlarning ishonchliliigi (p<0,05-0,001)

Pin'ye indeksidagi parametrlarni o'rganish va qiyosiy baholash asosiy guruhdagi bolalarda jismoniy rivojlanishning taqqoslash guruhidagi bolalarga qaraganda 34,7% – 9,7% sezilarli darajada past ko'rsatkichlarini aniqladi. Asosiy guruhdagi BA bilan og'rig'an bolalarda Brugsh indeksi bo'yicha hisoblangan tekshirilgan bolalarning xususiyatlari ko'pincha tor ko'krak va nomutanosib jismoniy rivojlanishni ko'rsatdi: bolalarning 34,7 foizida indeksning qiymati

standart yosh ko'rsatkichlaridan past edi. Umuman olganda, asosiy guruhdagi bolalarning atigi 33,4 foizi va taqqoslash guruhidagi 35,5 foizi uyg'un jismoniy rivojlanishga ega edi, asosiy guruhdagi kelishmovchilik ko'pincha holatlarning yarmidan ko'pida past jismoniy rivojlanish (JR) bilan bog'liq edi, taqqoslash guruhida esa o'rtacha darajadan yuqori jismoniy rivojlanish ustunlik qildi (3-jadval).

3-jadval

Tekshirilgan bolalarning jismoniy rivojlanishining uyg'unligini baholash

Guruhlar	Garmonik JR		Disgarmonik JR		Keskin disgarmonik JR	
	n	%	n	%	n	%
Jami bolalar (n=103)	35	34,0	42	40,8	26	25,2

Asosiy guruh (n=72)	24	33,4	28	38,8	20	27,8
Taqqoslash guruhi (n=31)	11	35,5	14	45,2	6	19,3

Asosiy guruhdagi BA bilan og'rigan bolalarda, nevrologik alomatlar fonida, holatlarning yarmidan ko'pida BA kasalligining yomon boshqarilishi (n=46; 63,9%) emotsional qayg'urishlar va psixosomatik patologiyaning shakllanishi bilan bog'liq edi. Yallig'lanishga qarshi asosiy terapiya sifatida barcha tekshirilgan bolalarga flutikazon bilan davolash buyurilgan. Taqqoslash guruhidagi bolalarning aksariyati (80,6%, n=25) asosiy terapiya boshlanganidan keyin uch oy ichida kasallikni nazorat qilishga muvaffaq bo'lindi. Bolalarning atigi 16,1 foizi (n=5) bazis yallig'lanishga qarshi terapiya hajmini oshirishga muhtoj edi. Ushbu dozada barcha bolalar 4 hafta ichida kasallikni nazorat qilishga erishdilar. Asosiy guruhda uch oy davomida kasallik nazoratga olinishi faqat bolalarning yarmida (52,8% (n=38) (p<0,05)) erishildi. Asosiy guruhdagi bolalarning qolgan 47,2% (n=34) terapiyani

kuchaytirish (step-up) va asosiy flutikazon terapiyasi hajmini oshirishni talab qildi. Bolalarning 29,2 foizida (n=21) nazoratga erishildi, ammo bolalarning 16,7 foizida (n=12) 6 hafta davomida jismoniy mashqlar uchun qarshi ko'rsatma saqlanib qoldi, ularning bazis terapiyasi oshirildi.

Bemorlarning shikoyatlarini tahlil qilish asosiy guruhdagi bolalarda bir nechta shikoyatlarning ustunligini ko'rsatdi, ular orasida tushkun kayfiyat (63,9%), uyqu buzilishi (69,4%) va doimiy bosh og'rig'i vizual analog shkala (VASH) bo'yicha intensivligi 7,2±1,3 ball. Nevrologik alomatlari bo'lmagan BA bilan og'rigan bemorlar guruhida, asosan, kamdan - kam uchraydigan va intensiv bo'lmagan bosh og'rig'i (19,4%), VASH bali 1,9±1,1 ball, shuningdek, kayfiyatning pasayishi (12,9%) haqida alohida shikoyatlar bo'lgan (4-jadval).

4-jadval

Kuzatuv guruhlarida bemorlarning shikoyatlarini tahlil qilish

Shikoyatlar	Asosiy guruh (n=72)	Taqqoslash guruhi (n=31)
Tushkun kayfiyat	46 (63,9%)	6 (19,4%)*
Ertalabki soatlarda g'amginlik	31 (43,1%)	0*
Kechqurun tashvish	38 (52,8%)	4 (12,9%)*
Uyqu buzilishi	50 (69,4%)	5 (16,1%)*
Hushidan ketish	15 (20,8%)	0*
Epizodik bosh og'rig'i	43 (59,7%)	6 (19,4%)*
Bosh aylanishi	34 (47,2%)	2 (6,4%)*

Izoh: * - asosiy guruh va taqqoslash guruhi o'rtasidagi p<0,05 darajasida t-mezone (Styudent mezone) bo'yicha muhim farq

Vizual tekshiruvda asosiy guruhdagi bolalarda xarakterli alomatlar giperhidrozdir (n = 57; 79,2%), ayniqsa ba'zi hissiy stimularga duch kelganda (masalan, in'ektsiya qo'rquvi) (1-rasm). Kamroq hidlarga yuqori sezuvchanlik aniqlanadi (n= 31; 43,1%); aqliy charchoqning kuchayishi (n=49; 68,1%); tormozlanish (n=42; 58,3%); nutq rivojlanishining kechikishi (NRK) (n=23; 31,9%); o'z-o'zini nazorat

qilishning yetishmasligi (n=36; 50,0%), ushbu guruhda nevrologik simptomlarsiz BA bilan kasallangan bolalarga qaraganda chastotasi ancha tez-tez bo'lgan tashxis qo'yilgan: vegetativ disfunktsiya (19,4%), aqliy charchoqning kuchayishi (9,7%), tormozlanish (9,7%), o'z-o'zini nazorat qilishning yetishmasligi (9,7%), NRK hech qanday kuzatuvda aniqlanmagan.

1-rasm. Kuzatuv guruhlarida yarimsharhlaro o'zaro ta'sirning buzilish darajasi

BA bilan og'rigan bemorlarning asosiy guruhida sindromli buzilishlar yoki markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishining natijalari to'rt xil buzilishlarni shakllantirdi: mushaklar tonusining

buzilishi; nutq; hissiy-xulq-atvor sohasi va boshqa nevroitik kasalliklar. Mushaklar tonusidagi buzilishlar bolalarning yarmidan ko'pida kuzatilgan va muvofiqlashtirishda qiyinchiliklar bilan namoyon bo'lgan,

ayniqsa maqsadli xarakterdagi harakatlarni bajarish jarayonida, ular orasida ish tezligining sustligi, qo'l yozuvining yomonligi, nozik vosita mahoratining murakkabligi va boshqalar muhim ahamiyatga ega (n=45; 62,5%). Shuningdek, F80.1 ekspressiv nutq buzilishi (n=19; 26,4%) mavjud bo'lib, bu bolaning nutqda yoshiga mos keladigan aqliy

rivojlanish darajasidan past bo'lgan ifodali nutqni qo'llay olmasligi bilan tavsiflanadi, ammo shu bilan birga murojaat qilingan nutqni tushunish saqlanib qoldi. F80.2 retseptiv nutqning buzilishi sezilarli darajada kam uchraydi (n=7; 9,7%) (2-rasm).

2-rasm. Asosiy guruhdagi markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishining uzoq muddatli oqibatlari

Hissiy-xulq-atvor sohasidagi buzilishlar quyidagi sindromlar bilan tavsiflangan: xulq-atvor buzilishi F91.0 (n=17; 23,6%); asabiylashish R45.0 (n=36; 50,0%); qo'zg'aluvchanlik va bolalar isteriyasi R45.1 (n=12; 16,7%); asabiylashish va g'azablanish R45.4 (n=11; 15,3%). BA bilan og'rigan bolalarda markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishining uzoq davridagi eng xarakterli sindrom diqqat yetishmasligi giperaktivligi bilan buzilishi F90.0 bo'lib, bemorlarning yarmidan ko'piga tashxis qo'yilgan - 38 ta kuzatuv (52,8%). Noorganik tabiatli uyqu buzilishi G51.0 (n=29; 40,3%), siydik tuta olmaslik F98.0 (n=9; 12,5%) va tiklar F95.0 (n=10; 13,9%) kabi holatlar biroz kamroq bo'lgan.

BA bilan og'rigan bolalarni neyro-funksional diagnostika usuli bilan tekshirishda va elektroensefalografiya (EEG) yordamida miya biopotensiallarini qayd etishda asosiy guruhda nevrotik tabiatning buzilishini ko'rsatadigan o'ziga xos EEG hodisalari aniqlandi. 51 (70,8%) bemorda temporal, parietal, frontal va oksipital uzatmalarda alfa ritmining pasayishi kuzatildi, bu kortikal-subkortikal aloqalarning buzilishini va miya sopi va gipotalamusning patologik jarayoniga jalb qilinganligini ko'rsatdi. Miya yarim sharida nafaqat indeksning, balki chap tomonda oksipital, frontal va temporal bo'laklarda pasayish tendentsiyasi bilan parietal va markaziy uzatmalarda beta-ritm amplitudasining sezilarli darajada pasayishi xarakterlidir. Shu bilan

birga, teta ritmi indeksi frontal, parietal va markaziy uzatmada o'ngda, shuningdek oksipital mintaqada pasayish tendentsiyasiga ega edi. Asosiy guruhdagi bolalarda miya yarim sharining bioelektrik faolligini desinxronizatsiya qilish turidagi aniqlangan EEG o'zgarishlari kompensatsion ahamiyatga ega bo'lib, magistraldagi retikulyar shakllanishning refleksli faollashuvini ko'rsatdi.

Xulosa: Markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishining uzoq muddatli oqibatlari fonida BA bilan og'rigan bolalar uchun xarakterli alomat har qanday stressli stimulga tashvishli javobdir. Bir tomondan, perinatal davrda markaziy asab tizimining shikastlanishining oqibatlari gipotalamus, diensefalik tuzilmalar va miya yarim sharining faoligi oshishi tufayli xavotirning past darajasiga yordam beradi. Boshqa tomondan, BA da yuzaga keladigan nafas olish buzilishi nafaqat gemodinamik, balki markaziy asab tizimidagi metabolik o'zgarishlarga olib keladi, bu esa ayanchli doirani shakllantirish orqali BA ning og'irligi va rivojlanishiga ta'sir qiladi.

Bolalarning asosiy guruhida miya samaradorligining pastligi, aqliy charchoqning kuchayishi (79,2%), nutq rivojlanishining kechikishi (31,9%), impulsivlikka qadar tormozlanish (58,3%) markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishining uzoq muddatli oqibatlari fonida BA bo'lgan bolalarda miya yarim sharlari o'rtasida zaif shakllanmagan o'zaro ta'sirni ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdusalomova M. A., Mavlyanova Z. F., Kim O. A. Ork a miya va umurtka pogonasi byin qismining tugruk zharohatlari bilan bemorlarning diagnosticssid electroneuromyography Journal // journal of biomedicine and practice. – 2022. – T. 7. – No. 2.
2. Avdeev S.N., Aisanov Z.R., Arkhipov V.V. et al. Principles of therapy selection for patients with mild bronchial asthma. Agreed recommendations of RAAKI and RRO // Practical pulmonology. - 2017. - No. 1. - P. 44-54
3. Avdeev S.N., Aisanov Z.R. et al. Ways to improve the diagnosis and treatment of patients with bronchial asthma by primary care physicians // Pulmonology. - 2019. - No. 29. - P. 457-467
4. Baranov A.A. National leadership. Pediatrics / edited by A. A Baranov. - M.: GEOTAR-Media, 2019. - 100 pp.
5. Ezhova O.L. Polysystemic functional disorders in children with consequences of perinatal damage to the central nervous system // Russian Family Doctor. - 2012. - No. 1. - P. 40
6. Zaitseva S.V., Zaitseva O.V., Lokshina E.E., Zastrozhina A.K., Murtazaeva O.A. Severe bronchial asthma in children. // Allergology and Immunology in pediatrics. - 2019. No. 3. - P. 4-14
7. Inoyatova Sh.Sh., Omonova M.Kh., Sarsenova A.Zh. Causal factors of bronchial asthma in children // Scientific community of students of the 21st century. Natural sciences. - 2021. - No. 10. - P. 12-15
8. Kobiljonova Sh.R., Mirrahimova M.Kh., Sadullaeva H.A. Prevalence and risk factors of bronchial asthma in children // Journal of Theoretical and Clinical Medicine. - No. 2, - 2022. - P. 51-55
9. Lebedenko A.A. Clinical and pharmacoepidemiological monitoring and prediction of the course of bronchial asthma in children: author's abstract of diss doctor of medicine. n auk: 14.01.08 / Lebedenko Alexander Anatolyevich. - Rostov-on-Don, 2014. - 42 p.

10. Metelsky S.M., Rudoy A.S., Davidovskaya E.I., Sushinsky V.E. Management of patients with bronchial asthma: GINA 2021 // « Recipe ». – 2021. - Volume 24. - No. 4. – p. 480-497
11. Plakhotina O.V., Orazbaeva Zh.A., Koldasbekkyzy M. Age-gender aspect of bronchial asthma incidence in children // Bulletin of KazNMU . - 2018. - No. 3. - P. 498-500
12. Ryngachenko E.S., Novak A.A., Sokolova L.V., Mizernitsky Yu.L. // Clinical features of asthma in children with mental disorders. – Russian Bulletin Perinatol. and pediatrics. – 2022. – No. 67. – P. 125-131
13. Simbirtsev S.A., Petrash V.V., Nozdrachev A.D. Bronchial asthma as a functional insufficiency of the meta-sympathetic nervous system of the lungs // Bulletin of the St. Petersburg Medical Academy of Postgraduate Education. - 2011. - Vol. 3. - No. 2. - P. 142-148
14. Худойкулова Ф. В. и др. the structure, age features, and functions of hormones. pedagog, 1 (5), 681-688. – 2023.
15. Shavkatovna I. M. Studying risk factors for the development of infant cerebral palsy in children and the need for their prevention //Journal of biomedicine and practice. – 2023. – Т. 8. – №. 2.
16. Mavlyanova Z. F., Burxanova G. L., Hursandov M. H. General practitioner's tactics for convulsive syndrome in children //editor coordinator. – 2021. – С. 468.
17. Lutfilloyevna B. G., Farxadovna M. Z., Zohidjonovna R. M. Convulsive Syndrome In Children: Tactics Of Conduct //Journal of biomedicine and practice. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
18. Anatolevna K. O. et al. The Influence of Risk Factors on the Development of Cerebral Strokes in Children //Open Access Repository. – 2022. – Т. 8. – №. 04. – С. 179-182.
19. Khaidarzhonovna K. S., Farkhadovna M. Z., Khaitovich S. R. Features of physical development in children with bronchial asthma //journal of biomedicine and practice. – 2023. – Т. 8. – №. 2.
20. Мавлянова З. Ф., Хайдарова С. Х., Шарипов Р. Х. Соматоморфометрический статус детей с бронхиальной астмой //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 345-352.
21. Хайдарова С. Х., Мавлянова З. Ф. Влияние патологии центральной нервной системы на физическое развитие детей с бронхиальной астмой // "GERMANY" modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. – 2024. – Т. 17. – №. 1.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000